

**MINTAQAVIY INSON HUQUQLARI KELISHUVLARI: HUQUQIY
MAQOMI VA XALQARO TIZIMDAGI O'RNI.**

*Allanazarov Miyras Amangeldi uli,
O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
E-mail: miyrasallanazarov@gmail.com
Tel: (90) 727-06-19*

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:
ПРАВОВОЙ СТАТУС И МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ.**

*Алланазаров Мийрас Амангелди улы,
Академия правоохранительных органов Республики Узбекистан
Эл. почта: miyrasallanazarov@gmail.com
Тел.: +998 (90) 727-06-19*

**REGIONAL HUMAN RIGHTS AGREEMENTS: LEGAL STATUS AND
PLACE IN THE INTERNATIONAL SYSTEM.**

*Miyras Allanazarov Amangeldi uli,
Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan
E-mail: miyrasallanazarov@gmail.com
Tel: +998 (90) 727-06-19*

Annotatsiya: Maqolada mintaqaviy inson huquqlari kelishuvlarining huquqiy tabiati xalqaro shartnoma sifatida tahlil qilinadi. Ularga nisbatan Xalqaro shartnomalar huquqi to'g'risidagi Vena Konvensiyasi qoidalari, jumladan pacta sunt servanda tamoyili qo'llanilishi ko'rsatilgan. Shu bilan birga, inson huquqlari shartnomalariga xos bo'lgan "obyektiv xarakter" tushunchasi va uning oqibatlari ochib berilgan. Mintaqaviy kelishuvlarning "tirik hujjat" sifatida talqin qilinishi hamda ularning xalqaro odat huquqi bilan o'zaro aloqadorligi muhokama qilingan. Maqolaning asosiy maqsadi – mintaqaviy kelishuvlarning murakkab huquqiy maqomini va xalqaro huquq tizimidagi o'rnini aniqlashdir.

Kalit so'zlar: mintaqaviy kelishuvlar, inson huquqlari, xalqaro shartnoma, huquqiy tabiat, Vena Konvensiyasi, pacta sunt servanda, obyektiv xarakter, xalqaro odat huquqi, opinio juris.

Аннотация: Статья посвящена анализу правовой природы региональных соглашений по правам человека как международных договоров. Показана

применимость к ним положений Венской конвенции о праве международных договоров, включая принцип pacta sunt servanda. Вместе с тем, раскрывается концепция "объективного характера", присущая договорам по правам человека, и её последствия. Обсуждается интерпретация региональных соглашений как "живых инструментов" и их взаимосвязь с международным обычным правом. Основная цель статьи – определить комплексный правовой статус региональных соглашений и их место в системе международного права.

Ключевые слова: *региональные соглашения, права человека, международный договор, правовая природа, Венская конвенция, pacta sunt servanda, объективный характер, международное обычное право, opinio juris.*

Annotation: *The article analyzes the legal nature of regional human rights agreements as international treaties. It demonstrates the applicability of the Vienna Convention on the Law of Treaties, including the pacta sunt servanda principle. Simultaneously, it reveals the concept of the "objective character" inherent in human rights treaties and its consequences. The interpretation of regional agreements as "living instruments" and their relationship with customary international law are discussed. The main purpose of the article is to define the complex legal status of regional agreements and their place within the international legal system.*

Keywords: *regional agreements, human rights, international treaty, legal nature, Vienna Convention, pacta sunt servanda, objective character, customary international law, opinio juris.*

Mintaqaviy inson huquqlari kelishuvlari, ularning nomidan qat'iy nazar (konvensiya, xartiya, pakt va boshqalar), xalqaro shartnomalar sifatida tasniflanadi. Bu, ularning huquqiy tabiatiga bir qator muhim xususiyatlar kiritadi, ayniqsa ular xalqaro shartnomalar huquqiga to'g'ri keladi. 1969 yilda qabul qilingan Vena konvensiyasiga binoan, ular davlatlar o'rtasida yozma shaklda tuzilgan va xalqaro huquq bilan tartibga solinadigan kelishuvlardir. Inson huquqlari bo'yicha shartnomalar ko'pincha alohida xususiyatga ega deb aytiladi.

Lekin xalqaro huquqshunos Magnus Killanderning fikricha "Inson huquqlari bo'yicha shartnomalarning o'ziga xos xususiyati bunday shartnomalarni Vena konvensiyasiga mos kelmaydigan tarzda talqin qilish kerakligini anglatmaydi"¹.

Suveren hukumatlar tomonidan mintaqaviy inson huquqlari bo'yicha kelishuvlarni muzokara qilish, imzolash va ratifikatsiya qilish jarayoni asosiy usul hisoblanadi. Shu tariqa, davlatlar xalqaro huquq subyekti sifatida ushbu kelishuvlar

¹ Killander, M. (2010). Interpreting regional human rights treaties. *Sur - International Journal on Human Rights*, 13.

orqali o'z irodasini ifodalaydi. Shartnomaning matni — uni talqin qilishdagi asosiy manba — ushbu rasmiy yozma hujjatning asl (autentik) ekanligini isbotlaydi. Xalqaro shartnomalar huquqi, xususan, Vena konvensiyasi qoidalari, kelishuvlarni amalga oshirish, talqin qilish, o'zgartirish, bekor qilish va boshqa masalalarni tartibga soladi.

Davlatlar mintaqaviy kelishuvlarga ixtiyoriy ravishda qo'shiladilar; bu majburiy emas. Ushbu jarayon ratifikatsiya yoki qo'shilish orqali amalga oshiriladi va bu davlatning suveren irodasini ifodalaydi. Shartnoma kuchga kirgach, ishtirokchi davlatlar uning barcha shartlarini bajarishga majburdirlar. Biroq, Vena konvensiyasining 27-moddasiga ko'ra, ichki huquq normalari xalqaro majburiyatlarni bajarmaslik uchun asos bo'la olmaydi, shuning uchun davlatlar o'z milliy qonunlariga asoslanib shartnoma majburiyatlaridan bosh torta olmaydi.

Shartnomalarni talqin qilish jarayoni Vena konvensiyasining 31–33-moddalarida bayon etilgan umumiy talqin normalariga asoslanadi. Bu, matnning odatiy ma'nosi, uning konteksti, shuningdek, shartnomaning maqsadi va vazifasini inobatga olgan holda talqin qilish imkonini beradi. Ayniqsa inson huquqlari shartnomalari kontekstida, ko'pincha "tirik hujjat" yondashuvi qo'llaniladi, ya'ni ular zamonaviy ehtiyojlar va sharoitlar nuqtayi nazaridan talqin qilinadi. Davlatlar, shartnomaga qo'shilayotganda, ba'zan ayrim bandlarga nisbatan izoh yoki e'tiroz bildirishi mumkin, biroq bu e'tirozlar shartnomaning umumiy maqsad va ruhiga zid bo'lmasligi lozim.

Xalqaro huquqdagi Pacta sunt servanda (shartnomalarni vijdonan bajarish majburiyati) prinsipiga asoslanib, ishtirokchi davlatlar shartnomalar kuchga kirgach, ularni vijdonan bajarishga majburdirlar. John Stephens tushuntirishicha "Pacta sunt servanda bu kelishuvlar bajarilishi kerakligini anglatadi. Bu lotin atamasi bo'lib, xalqaro shartnomalar barcha tomonlar tomonidan hurmat qilinishi kerakligini belgilab, xalqaro huquqqa ta'sir ko'rsatdi. Pacta sunt servanda printsiipi vijdonlilik tamoyiliga asoslanadi"². Vena konvensiyasining 27-moddasiga ko'ra, "Ishtirokchi davlat shartnomani bajarmaslik uchun o'z ichki huquq normalariga tayanishi mumkin emas"³. Shartnomalarni o'zgartirish, bekor qilish yoki to'xtatib turish jarayonlari odatda Vena konvensiyasi qoidalari yoki shartnomaning o'zida belgilangan tartiblarga muvofiq amalga oshiriladi. Biroq, inson huquqlari bo'yicha shartnomalarni bekor qilish yoki to'xtatish faqat ayrim holatlarda ruxsat etiladi va bu masala ko'pincha munozarali deb hisoblanadi.

Mintaqaviy inson huquqlari kelishuvlarining xalqaro shartnoma sifatidagi umumiy huquqiy tabiatini yaxshiroq tushunish uchun ularning talqini va ahamiyatiga

² John Stephens. "Pacta Sunt Servanda – What does it mean? Exceptions." uz.warbletoncouncil.org (January 1, 2021).

³ United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*.

oid bir nechta muhim g'oyalarga e'tibor qaratish zarur. Bular, xususan, ushbu hujjatlarning an'anaviy shartnomalardan farqlanuvchi "obyektiv xarakter"ga ega ekani haqidagi qarash, ularning mintaqaviy huquqiy tartibot uchun bo'lishi mumkin bo'lgan "konstitutsiyaviy" ahamiyati, hamda ular "tirik hujjat" sifatida dinamik tarzda talqin qilinishi kabi yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalarni an'anaviy, o'zaro manfaat almashinuviga asoslangan xalqaro kelishuvlardan tubdan farqlab turadigan muhim huquqiy prinsip — bu "obyektiv xarakter" g'oyasidir. An'anaviy xalqaro shartnomalarda, odatda, bir davlat boshqa davlatga nisbatan ma'lum majburiyatni oladi va buning evaziga o'z manfaatini ko'zlaydi. Inson huquqlari shartnomalarida esa, aksincha, davlatlar asosan o'z yurisdiksiyasidagi shaxslarga nisbatan majburiyatlarni zimmasiga oladi. "Inson huquqlari bo'yicha shartnomalar boshqa xalqaro shartnomalardan ajralib turadigan bir jihat, davlatlar-partiyalarning majburiyatlari bilan bog'liqdir. Inson huquqlari shartnomalari davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar bo'lib, ular shaxslar uchun aniq huquqlarni taqdim etadi, ammo bu shaxslar shartnomalarning tomonlari emas, lekin ularning korrelyativ majburiyatlari asosan davlatlarga yuklanadi"⁴. Bu majburiyatlar faqat ikki tomonlama bo'lib qolmay, balki butun mintaqaviy yoki global hamjamiyat oldidagi majburiyatlar sifatida ham qaraladi. Shuning uchun, bu turdagi shartnomalar davlatlararo oddiy kelishuv bo'lishdan ko'ra, yanada kengroq obyektiv huquqiy tizimni yoki jamoat tartibini shakllantiradi.

Xalqaro huquqda ushbu g'oya, ayniqsa inson huquqlari bo'yicha kelishuvlarning o'ziga xos xususiyatlarini tushuntirish maqsadida rivojlangan. Bunday kelishuvlarning obyektiv tabiati Xalqaro sud tomonidan genotsidni oldini olish va unga qarshi kurashish to'g'risidagi konvensiyasiga oid maslahat xulosasida alohida ta'kidlangan. Xuddi shuningdek, Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi va Inson huquqlari bo'yicha Amerikaaro sudi ham o'z qarorlarida o'z konvensiyalarining noyob va obyektiv xarakterga ega ekanini ochiq e'tirof etgan.

"Obyektiv xarakter" nazariyasi bir qator muhim huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Avvalo, u o'zaro munosabat prinsipini cheklaydi — ya'ni, bir davlat boshqa davlat tomonidan shartnoma buzilganini bahona qilib, o'zi ham mazkur shartnoma majburiyatlarini buzishini oqlay olmaydi. Chunki inson huquqlari bo'yicha majburiyatlar o'zaro emas, balki mustaqil va umumbashariy hisoblanadi.

Ikkinchidan, bu tushuncha izohlar bo'yicha yanada qat'iyroq talablarni keltirib chiqaradi. Inson huquqlarini himoya qilish maqsadiga zid keluvchi izohlar bunday

⁴ Icelandic Human Rights Centre. (n.d.). *Interpretation of human rights treaties*. Human Rights Education Project, from <https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-human-rights/interpretation-of-human-rights-treaties>

shartnomalarda boshqa turdagi kelishuvlarga nisbatan qat'iyroq tekshiriladi yoki umuman rad etiladi.

Uchinchidan, bu shartnomani to'xtatish yoki undan chiqish imkoniyatining cheklanganligini anglatadi. Denonsatsiya mexanizmi, ya'ni chiqish huquqi, ko'plab inson huquqlari kelishuvlarida yo'q yoki juda cheklangan shaklda mavjud. Buning sababi, bu majburiyatlar faqat boshqa davlatlarga emas, balki shaxslar va butun jamiyatga ham qaratilgan deb hisoblanadi.

To'rtinchidan, "obyektiv xarakter" shikoyat qilish huquqiga ham ta'sir ko'rsatadi. Chunki barcha ishtirokchi-davlatlar ushbu obyektiv huquqiy rejimni himoya qilishda manfaatdordir, shuning uchun hukumatlar o'z fuqarolari bevosita zarar ko'rmagan taqdirda ham boshqa ishtirokchi-davlatga nisbatan shikoyat topshirish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Garchi bu huquq shartnoma shartlari bilan deyarli har doim cheklangan bo'lsa-da, uning asosiy g'oyalari muhimdir.

Xalqaro huquqning boshqa sohalari — masalan, xalqaro jinoiy huquq (genotsid, insoniyatga qarshi jinoyatlar), xalqaro gumanitar huquq (qurolli mojarolar davrida inson huquqlarining qo'llanilishi), xalqaro tashkilotlar huquqi va davlatlar javobgarligi huquqi — doimiy ravishda mintaqaviy inson huquqlari huquqi bilan o'zaro ta'sirda bo'ladi. Mintaqaviy sudlar o'z ishlarini ko'rib chiqayotganda ba'zida ushbu sohalarning normalariga murojaat qilishlariga to'g'ri keladi. Tushuntirilishicha "Mintaqaviy inson huquqlari hujjatlari (masalan, shartnomalar, konvensiyalar, deklaratsiyalar) xalqaro inson huquqlari normalari va standartlarini mahalliyashtirishga yordam beradi hamda mintaqaning o'ziga xos inson huquqlari bilan bog'liq muammolarini aks ettiradi. Mintaqaviy inson huquqlari mexanizmlari (masalan, komissiyalar, maxsus ma'ruzachilar, sudlar) esa ushbu hujjatlarning amalda bajarilishini ta'minlashga xizmat qiladi"⁵.

Xalqaro odat huquqi – bu davlatlarning keng tarqalgan va izchil amaliyoti va ushbu amaliyotning huquqiy majburiyat sifatida qaralishi (opinio juris) natijasida shakllanadigan huquqiy normalar yig'indisidir. Barcha davlatlar bu normalarga rioya qilishga majburdir, faqatgina ularni yaratishda doimiy ravishda qarshi chiqqan davlatlar bundan mustasno. Xalqaro odat huquqi va mintaqaviy kelishuvlar va tizimlar o'rtasida o'zaro aloqalar mavjud:

Ko'plab mintaqaviy inson huquqlari kelishuvlarida himoya qilinadigan fundamental huquqlar – masalan, yashash huquqi, qullik va qiynoqqa solishni taqiqlash, adolatli sudlovning asosiy komponentlari – ularning amalga oshirilishi

⁵ Universal Rights Group. (n.d.). *A rough guide to the regional human rights systems*. Universal Rights Group. from <https://www.universal-rights.org/human-rights-rough-guides/a-rough-guide-to-the-regional-human-rights-systems/>

vaqtida allaqachon xalqaro odat huquqi normalari sifatida mavjud bo'lgan yoki shakllanayotgan edi. Mintaqaviy kelishuvlar ushbu normalarni odatiy huquq sifatida mustahkamlaydi yoki ularni shartnoma shaklida o'z mintaqasidagi davlatlar uchun kodifikatsiya qiladi. Mintaqaviy organlar shartnomalarini talqin qilishda ba'zan mavjud xalqaro odat huquqi normalariga murojaat qilishlari mumkin.

Mintaqa davlatlarining rasmiy bayonotlari yoki mintaqaviy sudlar yoki komissiyalarning biror qoidani huquqiy majburiyat sifatida tan olishlari huquqiy e'tiqod (*opinio juris*) ning dalili sifatida qaralishi mumkin. *Opinio juris* — “xalqaro huquqda qoida sifatida amal qilishni tan olish yoki xalqaro huquq sub'ektlarining huquqiy to'liqligiga bo'lgan ishonchini ifodalovchi ibora. Bu, o'z navbatida, huquqiy norma sifatida qabul qilingan va uning amal qilishini tasdiqlovchi huquqiy qarashlarni anglatadi”⁶.

Aleksandr Valerianovich Trayanovskiyning fikricha “*Opinio juris*, yoki huquqiy norma sifatida tan olish, odatdagi qoidaga qonuniylik berib, unga maqom va huquqiy kuch bag'ishlaydi. Agar bu normativ jihat bo'lmasa, amaliyot faqatgina odatiy tartib yoki oddiy odat bo'lib qoladi, lekin huquqiy norma emas”⁷.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, mintaqaviy inson huquqlari kelishuvlari (konvensiya, xartiya va boshqalar) o'zining huquqiy tabiatiga ko'ra xalqaro shartnomalar hisoblanadi va ularga nisbatan Xalqaro shartnomalar huquqi to'g'risidagi Vena Konvensiyasining qoidalari, jumladan, *pacta sunt servanda* tamoyili va ichki qonunchilikka tayanib xalqaro majburiyatlarni bajarmaslikka yo'l qo'yilmasligi qoidasi qo'llaniladi.

Shu bilan birga, ushbu kelishuvlarning asosiy maqsadi – inson huquqlarini himoya qilish – ularga an'anaviy davlatlararo shartnomalardan farq qiluvchi o'ziga xos "obyektiv xarakter" baxsh etadi. Bu xususiyat ularni talqin qilishda ("tirik hujjat" yondashuvi), rezervatsiyalarga (izohlarga) yo'l qo'yilishi, denonsatsiya qilish (shartnomadan chiqish) imkoniyatlarining cheklanganligi va o'zaro javobgarlik tamoyilining qo'llanilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, mintaqaviy kelishuvlar xalqaro odat huquqi bilan chambarchas bog'liqdir: ular ham mavjud odatiy normalarni kodifikatsiya qiladi, ham mintaqaviy amaliyot va *opinio juris* (huquqiy e'tiqod) orqali yangi odatiy normalarning shakllanishiga hissa qo'shadi.

⁶ Seyvanizad J. *Opinio Juris, Dialectic and Evolution* //Ad Alta Journal of Interdisciplinary Research. – 2017. – T. 1.

⁷ Трояновский А.В. Методологические проблемы установления *opinio juris* // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. — 2013. — № 5. — С. 303.

Shunday qilib, mintaqaviy inson huquqlari kelishuvlarining murakkab huquqiy tabiatini – ularning ham umumiy xalqaro shartnoma sifatidagi maqomi, ham inson huquqlariga oid maxsus xususiyatlarini, ham xalqaro odat huquqi bilan aloqadorligini – tushunish, ularning xalqaro huquq tizimidagi o‘rnini va amaliyotdagi samaradorligini to‘g‘ri baholash hamda milliy darajada implementatsiya qilish strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vienna Convention on the Law of Treaties. [Done 1969]. // 1155 U.N.T.S. 331.
2. Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA). [Adopted 1993]. // UN Doc. A/CONF.157/23.
3. Killander M. Interpreting regional human rights treaties // Sur - International Journal on Human Rights. – 2010. – Vol. 7, No. 13. – P. 90-110.
4. Troyanovskiy A.V. (Трояновский А.В.) Metodologicheskiye problemy ustanovleniya opinio juris (Методологические проблемы установления opinio juris) // Naukoviy visnik Mizhnarodnogo gumanitarnogo universitetu. Seriya: YUrisprudentsiya. – 2013. – № 5. – S. 302-305.
5. Seyvanizad J. Opinio Juris, Dialectic and Evolution // Ad Alta Journal of Interdisciplinary Research. – 2017. – Vol. 7, No. 1.